

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ВИЛОЧКОВАЯ ЖЕЛЕЗА КАК ИММУННЫЙ И ЭНДОКРИННЫЙ ОРГАН**Бойкузиев Х.Х.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В данной статье изложено результаты научных исследований, которые изучали функции вилочковой железы как регулятора иммунных механизмов. До этого вилочковая железа воспринималась как лимфоэпителиальный орган, чья дополнительная роль преимущественно по отношению к росту организма. Были проведены исследования, направленные на выявление эндокринной роли вилочковой железы в организме, на основании изменений, вызванных тимэктомией и их коррекцией введением очищенных экстрактов вилочковой железы.

Ключевые слова: Вилочковая железа, гуморальный иммунитет, клеточный иммунитет, тимозин.

THE THYMUS GLAND AS AN IMMUNE AND ENDOCRINE ORGAN**Boykuziyev X.X.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This article presents the results of scientific studies investigating the functions of the thymus gland as a regulator of immune mechanisms. Previously, the thymus gland was regarded as a lymphoepithelial organ whose additional role was mainly associated with body growth. Studies were conducted to identify the endocrine role of the thymus gland in the organism, based on the changes caused by thymectomy and their correction through the administration of purified thymus gland extracts.

Keywords: thymus gland, humoral immunity, cellular immunity, thymosin.

АЙРИСИМОН БЕЗ ИММУН ВА ЭНДОКРИН ОРГАН СИФАТИДА**Бойкузиев Х.Х.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада айрисимон безнинг иммун механизмлари бошқарувчи орган сифатидаги функцияларини ўрганишга бағишланган илмий тадқиқотлар натижалари тахлил қилинган. Илгари айрисимон без лимфоэпителиал орган сифатида қаралиб, унинг қўшимча роли асосан организмнинг ўсиши билан боғлиқ деб ҳисобланган. Тадқиқотлар айрисимон безнинг организмдаги эндокрин родини аниқлаш-га қаратилган бўлиб, улар тимэктомия натижасида юзага келадиган ўзгаришлар ҳамда уларни айрисимон без-нинг тозаланган экстрактларини киритиши орқали коррекция қилиши асосида олиб борилган тадқиқотлар натижалари баён қилинган.

Калит сўзлар: айрисимон без, гуморал иммунитет, ҳужайравий иммунитет, тимозин.

e-mail: boykuziyevxx@gmail.com

Актуальность: Информации о морфофункциональной особенностях вилочковой железы получены главным образом за последние десятилетия.

Несмотря на это все еще остается сложной проблемой вопрос не только о структуре, но и функционального значения вилочковой железы.

Проведенные исследования представляют доказательство того, что тимус является основным регулятором иммунных механизмов в организме. Ей принадлежит физиологическое значение в развитии, регенерации и поддержке иммунной системы по отношению как к клеточно-зависимому типу иммунных реакций, так и к реакциям гуморального типа [1, 3].

Исследования, проведенные в последние годы показывают, что иммунорегуляторная и лимфотворная функции в значительной степени осуществляются посредством гуморального фактора или факторов выделенных вилочковой железой. Это свидетельствует о принадлежности вилочковой железы к эндокринной системе. Вилочковая железа как эндокринный орган участвует в регуляции нервно-мышечной передачи, в обмене кальция и фосфора в организме, в углеводном и белковом обмене. Взаимоотношение вилочковой железы с другими эндокринными железами в регуляции сложных обменных процессах остается малоизученными вопросами.

Цель исследования: Целью исследования является изучение литературных данных о морфологических и функциональных особенностях вилочковой железы. Вилочковая железа (тимус) в структурном отношении представляет собой комплексный орган, состоящий из стромы и регенеративной лимфоидной ткани. Строма составляет около 10 % массы органа и состоит из ретикулярных и эпителиальных клеток. Лимфоидные клетки большей частью находятся в состоянии митотической активности и являются смесью тимоцитов и мигрировавших костномозговых клеток.

В эмбриологическом аспекте вилочковая железа – один из первых эндокринных органов и первый лимфоидный орган. В ранней стадии эмбрионального развития лимфобластные клетки костного мозга обосновываются в вилочковой железе, и она становится основным продуцентом лимфоидные органы не только в эмбриональный период, но и на протяжении всей жизни организма. Таким образом, вилочковая железа является регулятором и в то же время продуцентом лимфоидных клеток, которые представляют собой основу защитной системы организма в отношении патогенных микроорганизмов и чужеродных молекул. Эта система, включая лимфоидные ткани, лимфоидные образования в крови, костном мозге, печени и других органах, составляет 5 % массы тела [2, 5].

Фундаментальными исследованиями в области иммунных механизмов и выявления роли вилочковой железы в их осуществлении доказано, что вилочковая железа является первичным регулятором иммунных процессов в организме и основным органом лимфогенеза [6, 7].

Выясняются многие вопросы, которые еще недавно были неразрешенными. Так, например, до недавнего времени считалось, что иммунорегуляторная функция вилочковой железы исчерпывается в пренатальном и раннем постнатальном периоде. В настоящее время доказано, что вилочковая железа и во взрослом организме не утрачивает своего значения. До недавнего времени было неясно участие вилочковой железы в осуществлении иммунных реакций клеточного и гуморального типа. С открытием двух видов иммунокомпетентных лимфоцитов (Т и В), их дифференциации и взаимодействия между ними прояснилась и роль вилочковой железы в реакциях гуморального типа [1, 3].

Особенности структуры вилочковой железы (лимфоидного органа), отсутствие существенных изменений после тимэктомии были причиной того, что эту железу долгое время не относили к эндокринным железам. Полученные противоречивые результаты воздействия тимэктомии на организм связывают с недостаточно углубленными исследованиями в различное время, недостаточными контрольными исследованиями, наличием добавочных образований вилочковой железы или неполной экстирпацией железы, развитием компенсаторных эквивалентных тканей, включением неспецифических для вилочковой железы факторов и пр [2, 7].

За последние 10 лет накоплено большое число исследований в отношении эндокринной функции вилочковой железы, изолированы ее различные активные вещества, обладающие различной степенью активности и различным эффектом. Исследуется в первую очередь их влияние на иммунные процессы и отчасти на изменения в обмене веществ и на процессы роста организма [4].

Несмотря на значительные успехи в изучении биологии вилочковой железы, представление о ее функциональном значении все еще неполное.

Мы исходили из предположения, что вилочковая железа претерпевает физиологическую инволюцию с возрастом и что в период резкого понижения ее активности (в возрасте старше 35-40 лет) учащаются различные заболевания (сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные и др.). Мы предполагаем, что между этими параллельными явлениями имеется взаимообусловленная зависимость и что удаление вилочковой железы создает условия, аналогичные ее гипофункции [1, 9].

В результате исследования было выяснено некоторые неуточненные вопросы в отношении участия вилочковой железы в инфекционно –аллергических механизмах у взрослых индивидов. Изучение ее роли в осуществлении иммунных реакций гуморального типа у животных, подвергшихся тимэктомии в неонатальном и зрелом возрасте. Установлено наличия компонента иммунной реакции замедленного типа при стрептококковом миокардите и артрите. Изучено участия вилочковой железы в осуществлении некоторых обменных процессов и их влияния на патологические изменения в организме. Выяснено некоторые коррелятивные отношения с другими эндокринными железами. Установлено условий для изучения некоторых изменений со стороны сердечно – сосудистой системы и регуляции артериального давления [8, 10].

Эти данные не претендуют на исчерпывающую полноту изложения, однако в настоящее время нет единных мнений в которой бы рассматривалась вилочковая железа в ее целостной функциональной характеристике. На основании данных и сведений из литературы мы попытались выяснить некоторые механизмы, в которых участие вилочковой железы в физиологических условиях

может иметь лишь частичное значение, но при наличии патологического процесса может играть другую роль и оказывать другое влияние.

Заключение. Из вышеизложенного можно сделать следующий вывод, что функции вилочковой железы до сегодняшнего дня еще недостаточно изучена. Особенно меньшей степени изучены ее взаимосвязи с другими органами и системами. В последние годы имеются новые данные, которые в будущем позволят определить соответствующее место вилочковой железы в жизнедеятельности органов и систем и она получит признание как активный защитник организма не только от бактериальных, вирусных ксеногенных и аллогенных раздражителей, но и по отношению к другим агрессивным факторам внешней и внутренней среды организма, а его сложными реакциями и взаимосвязями.

Список литературы:

1. Бойкузиев Х.Х., Джуракулов Б.И., Курбонов Х.Р. Чувалчангсимон ўсимта ва ингичка ичак иммун-ҳимоя тизимининг морфологик асослари // Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. №1.(том 3). 2022.стр 19-24.
2. Бойкузиев Х.Х., Исмоилова Н.А. Клеточный состав структурных компонентов лимфоидных узелков аппендикулярного отростка у кроликов // Достижения науки и образования. №2 (82), 2022. С. 95-99.
3. Бойкузиев Х.Х., Джуракулов Б.И. Организмнинг иммун тизимининг шаклланишида ингичка ичак ва чувалчангсимон ўсимтанинг морфофункционал аҳамияти. // Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. № (том 3). 2022. С. 11-13.
4. Джуракулов Б.И, Исмоилова Н.А, Бойкузиев Х.Х, Курбонов Х.Р Взаимоотношение нейроиммунноэндокринных систем тонкого кишечника и червеобразного отростка // Тиббиётда янги кун. 2021. №5 (37). 46-47 бет.
5. Исмоилова Н.А., Бойкузиев Х.Х. Структурные особенности лимфоидных фолликул аппендикулярного отростка у кроликов // Достижения науки и образования, №2 (82), 2022. С. 92-95.
6. Исмоилова Н.А., Бойкузиев Х.Х., Джуракулов Б.И. Куёнлар чувалчангсимон ўсимтаси лимфоид тугунчаларининг пренатал ва постнатал онтогенездаги шаклланиши // Биомедицина ва амалиёт журнали. №1 том 7. 2022. 60-63 б.
7. Мирзаева С.С., Орипов Ф.С. Морфология местного иммунноэндокринного аппарата тонкой кишки кроликов в раннем постнатальном онтогенезе // Вопросы науки и образования. 2021. №12. (137), С. 36-45.
8. Орипов Ф.С., Дехқанов Т.Д., Юлдашев У.А. Иммунные структуры тощей кишки млекопитающих животных // Проблемы биологии и медицины. 2017. №1. С. 174-176.
9. Ш. М. Ахмедова, Д. Б. Рахматова. Травматик мия шикастланишларида айрисимон безнинг (тимус) морфометрик ўзгаришлари // Доктор ахборотномаси, № 4 (101), 2021. С.106-108. DOI: 10.38095/2181-466X20211014-106-108
10. Юлдашев А.Ю., Каххаров З.А., Юлдашева М.А., Ахмедова Х.Ю. Функциональная морфология иммунной системы слизистой оболочки тонкой кишки. // Тошкент янги аср авлоди. 2008. 50 стр.

Для цитирования: Бойкузиев Х.Х. Вилочковая железа как иммунный и эндокринный орган // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 160–162. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20050121>